

ACTES DE COLLOQUES

2ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DES SCIENCES DE
L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DANS LES PAYS EN
VOIE DE DÉVELOPPEMENT

**T
H
E
M
E** Formation à Distance et usages du numérique et
de l'intelligence artificielle en éducation : utilités,
opportunités, contraintes et défis.

24-26 avr. 2024
Cotonou et Port-au-Prince (En ligne)

Table des matières

Ressources Éducatives Libres (REL) et Enseignement à Distance: Catalyseurs pour l'Éducation Durable et Inclusive.	5
L'évaluation par les pairs : une approche innovante en pédagogie.....	6
Quelle hybridation à l'Université marocaine face aux différents profils et besoins des étudiants ? Place à la différenciation par le numérique.....	7
L'intelligence artificielle dans l'éducation : enjeux et défis.....	9
Intégration de la plateforme ImaginEcole des ressources numériques éducatives à l'enseignement primaire au Bénin : identification des forces et faiblesses.....	11
Intérêt de la formation en ligne et aspects éthiques de l'intelligence artificielle (IA) en éducation.	12
Opportunités et enjeux de l'intelligence artificielle en éducation : le cas des professionnels de l'éducation.....	16
La réalité virtuelle au service de l'enseignement comodal : réflexion sur l'engagement des élèves de 2e secondaire en classe d'Histoire et civilisations	17
L'Intelligence Artificielle au Service de l'Éducation : Innovations et Perspectives.	19
L'usage du numérique dans l'enseignement de l'Education Financière aux jeunes.....	22
La professionnalisation des formations universitaires en langues : quelle intégration des intelligences artificielles (IA) dans les référentiels de compétences ?.....	29
Enseigner à l'ère de l'IA : Quelles compétences pour les enseignants.....	31
Autonomie des pratiques didactiques des enseignants de svteehb par le numérique	32
Conférence d'ouverture : Des serveurs Moodle sur smartphone.....	34
Formation et usage du numérique gestion des systèmes éducatifs.....	35
Modèles d'éducation environnementale basée sur le numérique dans un contexte de conservation de la biosphère au Nord Bénin : Cas de iNaturalist	40
Conception d'une démarche méthodologique pour l'analyse de l'activité de gestion d'établissement scolaire au Maroc pour les fins de développement de formation adaptée : L'usage des traces vidéo d'activité	42
Etude analytique sur la formation à distance dans la pratique scolaire et universitaire.....	43
Adoption effective du télé-enseignement en classe de FLE et efficacité interne de l'enseignement secondaire général au Cameroun	44

La Formation Continue du personnel administratif en Administration Scolaire : Un Impératif pour l'Optimisation des Services Éducatifs.....	45
Institutionnalisation des alternatives éducatives au Bénin : Pertinence, opportunités et moyens pour y arriver	47
Analyse critique de l'influence des smartphones sur les apprentissages chez les apprenants du post-primaire et secondaire dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.....	48
Préoccupations éthiques vis-à-vis des progrès du numérique et de l'IA dans l'éducation : Vie privée, transparence et équité sous surveillance.....	51
Education au Niger : adaptation ou inefficacité.....	52

PREMIÈRE JOURNÉE

Ressources Éducatives Libres (REL) et Enseignement à Distance: Catalyseurs pour l'Éducation Durable et Inclusive.

Christophe Fournier * 1,2

¹ Montpellier Recherche en Management (MRM) – Université de Montpellier – MRM - CC 19001 Place Eugène Bataillon - 34095 Montpellier, France

² Président d'AUNEGe, Membre du Groupe d'Expert de l'IFADEM (OIF).

Dans le contexte actuel où l'enseignement à distance gagne en importance, l'intégration des Ressources Éducatives Libres (REL) représente une avancée majeure vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment les objectifs 4 (éducation de qualité), 5 (égalité entre les sexes) et 8 (travail décent et croissance économique). Cette présentation met en lumière comment des plateformes telles qu'AUNEGe, (Université Numérique Thématique en Economie Gestion), membre de l'Université Numérique en fournissant un accès libre et ouvert à des ressources pédagogiques de haute qualité, peuvent transformer l'enseignement à distance et contribuer significativement à ces objectifs globaux.

L'enseignement à distance, catalysé par la pandémie globale et la digitalisation croissante de l'éducation, présente à la fois des défis et des opportunités. Les REL, par leur nature ouverte et flexible, offrent des solutions innovantes pour surmonter les obstacles d'accès et de qualité, en facilitant l'atteinte de l'ODD 4. Elles promeuvent l'égalité des chances en éducation, en abordant les ODD 5 par la fourniture de contenus qui valorisent la diversité et l'inclusion. De plus, elles soutiennent l'ODD 8 en préparant les étudiants à un marché du travail en mutation rapide, grâce à l'acquisition de compétences numériques et professionnelles pertinentes. Des études telles que celles de C. Hodgkinson-Williams et P. B. Arinto (2017) ont démontré l'impact positif des REL dans l'éducation au Sud global, tandis que l'UNESCO (2019) souligne leur rôle essentiel dans l'expansion de l'enseignement et l'apprentissage de qualité à travers le monde. L'intégration des REL dans l'enseignement à distance, illustrée par des exemples de réussite d'AUNEGe, témoigne de leur potentiel à rendre l'éducation plus accessible, inclusive et alignée sur les exigences d'un monde globalisé.

* Intervenant

Cette présentation aborde les stratégies d'implémentation des REL dans l'enseignement à distance, examinant les avantages et les défis de leur adoption. Elle propose une réflexion sur comment, par le biais de plateformes comme AUNEGe, l'éducation à distance peut non seulement atteindre une qualité sans précédent, mais aussi jouer un rôle déterminant dans la réalisation des ODD, en ouvrant la voie à une éducation globale plus équitable et durable

Mots-Clés : Ressources éducatives libres, inclusion, ODD, Unesco, AUNEGe

Références bibliographiques

- Abramovich, S., & McBride, M. (2018). Open education resources and perceptions of financial value. *The Internet and Higher Education*, 39, 33–38. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2018.06.0>.
- Hodgkinson-Williams, C. A., & Arinto, P. B. (2017). Adoption and impact of OER in the Global South. Cape Town & Ottawa: African Minds, International Development Research Centre & Research on Open Educational Resources. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.1038980>
- Hodgkinson-Williams CA (2018), A Social Justice Framework for Understanding Open Educational Resources and Practices in the Global South. University of Cape Town. <http://orcid.org/0000-0003-2794-8638>.

L'évaluation par les pairs : une approche innovante en pédagogie.

Christophe Fournier *^{1,2}

¹ Montpellier Recherche en Management (MRM) – Université de Montpellier – MRM - CC 19001 Place Eugène Bataillon - 34095 Montpellier, France

² Président d'AUNEGe, Membre du Groupe d'Expert de l'IFADEM (OIF).

Cette proposition de communication offre un aperçu du potentiel de l'évaluation par les pairs en tant qu'outil pédagogique innovant, soulignant la nécessité d'une mise en œuvre méthodique pour exploiter pleinement ses avantages dans l'enseignement supérieur. L'évaluation par les pairs se présente comme une méthode pédagogique innovante permettant aux étudiants d'évaluer le travail de leurs pairs. Cette approche, bien que couramment utilisée dans la recherche scientifique, trouve aujourd'hui sa place dans l'enseignement, offrant une alternative

* Intervenant

intéressante aux méthodes d'évaluation traditionnelles. Dans cette communication, j'explore les conditions nécessaires, la procédure de mise en œuvre et propose des recommandations opérationnelles pour l'intégration efficace de cette méthode en milieu académique. L'étude se penche sur les avantages de l'évaluation par les pairs, tels que le développement des compétences douces dites soft skills et la possibilité d'engager un grand nombre d'étudiants dans le processus d'apprentissage, en particulier dans le contexte des MOOCs. Des méta-analyses et des études de cas sont examinées pour valider l'efficacité de cette approche, soulignant la corrélation positive entre les évaluations des pairs et celles des enseignants, tout en mettant en lumière l'importance d'une bonne préparation et d'une grille d'évaluation adaptée pour garantir la validité et la fiabilité des résultats. Le chapitre se clôt sur des conseils pratiques pour les futurs utilisateurs, suggérant une mise en œuvre réfléchie de l'évaluation par les pairs dans divers contextes éducatifs.

Mots-Clés : Evaluation par les pairs

Quelle hybridation à l'Université marocaine face aux différents profils et besoins des étudiants ? Place à la différenciation par le numérique.

Houda Tahesse *¹, **Mostafa Bouanani** ¹, **Kostanca Cuko** ²

¹ Faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mahraz - Fès (Laboratoire SLLACH) – Maroc

² Haute Ecole Pédagogique de Fribourg - CRE/ATE – Suisse

De nos jours, une tendance notable se dessine parmi les étudiants : une préférence accrue pour l'apprentissage en ligne par rapport à l'apprentissage en présentiel (Okaz, 2015). Cette préférence n'est pas simplement une question de choix personnel, mais résulte de multiples besoins spécifiques exprimés par les étudiants. Bouhafs et Said (2020) soulignent que les contraintes rencontrées par les étudiants dans l'enseignement supérieur peuvent entraver l'acquisition des savoirs et des compétences nécessaires pour réussir leurs études. Du côté des enseignants, des défis significatifs émergent également, tels que la gestion pédagogique de grands groupes d'étudiants, un défi amplifié par l'augmentation constante du nombre

* Intervenant

d'inscriptions à l'université (Ibrahimi et al., 2014). Face à ces défis, une réinvention des pratiques pédagogiques s'impose, avec une attention particulière portée à l'enseignement hybride. Bien que ce mode d'enseignement ne soit pas nouveau, il a gagné en popularité, notamment dans le contexte de la pandémie. L'enseignement hybride combine les modalités d'enseignement en présentiel et à distance, offrant ainsi une flexibilité qui répond mieux aux attentes variées des apprenants (Sacré et al., 2020). Cette flexibilité permet aux étudiants d'accéder à un apprentissage plus adapté à leurs contraintes et besoins.

Pour comprendre les attentes des étudiants vis-à-vis de l'enseignement hybride, le modèle ADDIE a été appliqué dans le cadre de notre étude. Ce modèle, qui se compose de cinq étapes : analyse, design, développement, implémentation et évaluation, commence par une analyse approfondie des besoins des étudiants, qui sont les principaux acteurs de cette étude. L'objectif de cette recherche est de présenter les résultats d'une analyse des besoins menée auprès d'étudiants marocains à l'échelle nationale, et d'examiner leur satisfaction et leurs perceptions concernant l'intégration future de l'enseignement hybride comme outil complémentaire dans leur parcours éducatif.

Afin de mener cette étude, un questionnaire en ligne via Google Forms a été rempli par 210 étudiants. Les données collectées ont ensuite été soumises à une analyse quantitative, en mettant en avant une analyse descriptive des résultats. Cette démarche a permis de présenter un tableau des différentes perceptions et attentes des étudiants en fonction de leurs spécialités, qu'il s'agisse des sciences humaines, des sciences et technologies, ou de la gestion. Globalement, les étudiants se montrent satisfaits de la perspective d'utiliser l'approche hybride dans l'enseignement supérieur, anticipant un impact positif sur leur apprentissage. Cependant, certains défis ont également été identifiés, indiquant que la mise en œuvre de cette méthode nécessitera une attention particulière pour maximiser ses bénéfices et minimiser ses inconvénients.

Mots-clés : Hybridation, analyse des besoins, étudiants, enseignement supérieur, ingénierie pédagogique.

Références bibliographiques

- Burton, R., Borruat, S., Charlier, B., Coltice, N., Deschryver, N., Docq, F., Eneau, J., et al. (2011). Vers une typologie des dispositifs hybrides de formation en enseignement supérieur. *Distances et Savoirs*, 9(1), 69-96. <http://hdl.handle.net/2078.1/123355> <https://doi.org/10.3166/ds.9.69-96>

- Lebrun, M. (2015). L'hybridation dans l'enseignement supérieur : vers une nouvelle culture de l'évaluation ? *Evaluer - Journal international de recherche en éducation et formation*, 1(1), 65-78. <https://doi.org/10.48782/18fezn22>
- Okaz, A. A. (2015). Integrating blended learning in higher education. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 186, 600-603. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.086>
- Paquelin, D., & Lachapelle-Bégin, L. (2022). Hybridation: principes et repères. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03718900>
- Sacré, M., Toczek, M.-C., Policard, F., Serres, G., Paulet, C., Petit, S., Neuville, E., & Lafontaine, D. (2020). L'efficacité d'un dispositif d'enseignement hybride en fonction des caractéristiques des étudiants. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, 17(2), 9-29. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n2-03>

L'intelligence artificielle dans l'éducation : enjeux et défis.

Hervé Cyrille Mot Massoussi * ¹

¹ CY Cergy Paris Université – INSPE Académie de Versailles – France

L'intelligence artificielle est porteuse d'innovation dans plusieurs secteurs de l'activité humaine. Cette communication se propose de faire un état des lieux des avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle applicable à l'enseignement et la formation, d'analyser les enjeux et défis induits par l'usage de l'intelligence artificielle par les enseignants, d'explorer quelques possibilités pédagogiques qu'elle offre et de proposer un cadre théorique pour comprendre les retards de l'usage. Enfin, cette réflexion se veut un aiguillon pour des pratiques pédagogiques à l'aide de cet artefact dans les pays en développement.

Un état des lieux des avancées technologiques présente d'une part un potentiel pédagogique élevé en ce qui concerne les applications de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et la formation (Cisel et Baron, 2019 ; Holmes et Tuomi, 2022). L'usage concerne aussi bien les apprenants que les enseignants, l'administration scolaire et d'autres membres de la communauté éducative. D'autre part, la littérature scientifique recense des enjeux et défis de plusieurs natures. Les uns sont liés à la conception des dispositifs d'enseignement et de formation utilisant l'intelligence artificielle, d'autres se rapportent à la maîtrise de ces dispositifs

* Intervenant

en tant qu'outils pour l'enseignement et l'apprentissage. Certains défis sont relatifs à la perception de l'utilité de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et la formation et soulèvent des questions d'ordre éthique qu'il est difficile d'ignorer dans le contexte actuel d'expansion de l'intelligence artificielle, caractérisé par l'intervention des défenseurs des droits humains.

Pour comprendre les retards et orienter les pratiques à l'aide de l'IA, nous nous appuyons sur le modèle d'acceptation des technologies proposé par Davis (1989), qui est l'un des cadres théoriques explicitant les variables externes qui influencent l'adoption d'une technologie. Quant au modèle TPACK (Technological, Pédagogical And Content Knowledge) proposé par Herring, Koehler et Mishra (2016), mobilisé dans cette communication, il renseigne sur la nécessité d'une cohérence entre la technologie, la pédagogie et les contenus, pour un usage pédagogique efficace de l'intelligence artificielle.

Quels que soit les cas, l'intelligence artificielle permet de repenser le rôle de l'enseignant, le parcours des apprenants, les modalités pédagogiques et d'organisation de l'acte éducatif dans un contexte d'enseignement et de formation caractérisé par de profondes mutations technologiques, socioéconomiques et naturelles.

Mots-clés : Technologie, Enseignement, Formation, Innovation Pédagogique, Dispositif d'enseignement, apprentissage, intelligence artificielle, acceptation

Références bibliographiques

- Albero, B. (2004). Technologies et formation : travaux, interrogations, pistes de réflexion dans un champ de recherche éclaté. *Savoirs*, 5, 9-69 <https://doi-org.bibdocs.u-cergy.fr/10.3917/savo.005.0009>
- Collin, S., & Marceau, E. (2021). L'intelligence artificielle en éducation : Enjeux de justice. *Formation et Profession*, 29(3). <https://doi.org/10.18162/fp.2021.a230>
- Davis. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *Mis Quarterly*
- Herring, M. C., Koehler M.J. et Mishra P. (2016). *Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPACK)*. Educators. New York: Routledge.
- Holmes, W., & Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. *European Journal of Education*.

Intégration de la plateforme ImaginEcole des ressources numériques éducatives à l'enseignement primaire au Bénin : identification des forces et faiblesses.

Didier Anago ^{*†1,2,3}, Zaénab Titilola Gado ^{*‡4}, Alihonou, Hubert Anago ^{*§4}, Gile Essè Alle ^{**4}

¹ LRDST / IMSP / UAC (Laboratoire de Recherche en Didactique des Sciences et Technologies / Institut de Mathématique et de Sciences Physiques / Université d'Abomey-Calavi) – Bénin

² Eugène OKE (Faculté des Sciences et Techniques UAC) – Bénin

³ Laboratoire de Didactique des Disciplines (LDD) – Université d'Abomey Calavi (UAC) – Bénin

⁴ Laboratoire de l'Innovation du Numérique Educatif en Afrique (LINEA) - Ecole Polytechnique IMHOTEP – Bénin

L'objectif de notre recherche est d'étudier l'impact de l'intégration des ressources numériques éducatives de la plateforme ImaginEcole sur les pratiques dans l'enseignement primaire au Bénin. Cette initiative a été suivie de la formation des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des instituteurs sur la production, le partage et la diffusion de ces ressources. Nous basant sur l'hypothèse de l'effet catalyseur des technologies sur le changement pédagogique (Lebrun, 2004), nous avons interrogé trois cent six (306) enseignants formés sur leur perception de ces changements. L'usage des ressources numériques dans les pratiques de classes met-il en œuvre des pratiques pédagogiques plus actives ? Par ailleurs, cette enquête ouvre des pistes concernant la manière d'observer les effets de ce genre de plateforme sur les pratiques pédagogiques (Brossard, 2009) et une intégration réfléchie du numérique éducatif.

Mots-Clés : plateforme, ressources numériques éducatives, enseignement, ImaginEcole

Références bibliographiques

- Brossard, M., Foko, B., Fevre, C. et Gall, C. (2009). Le système éducatif béninois : analyse sectorielle pour une politique éducative plus équilibrée et plus efficace [document de travail]. Banque Mondiale. [https://doi.org/10.1596/978 0 8213 7928 8](https://doi.org/10.1596/9780821379288)

* Auteur correspondant: d_anago@yahoo.com

† Intervenant

‡ Auteur correspondant: titilolagado@gmail.com

§ Auteur correspondant: imhotepedu@gmail.com

**gilealle@gmail.com

- Françoise Docq, Marcel Lebrun and Denis Smidts, 2008 : À la recherche des effets d'une plate-forme d'enseignement/apprentissage en ligne sur les pratiques pédagogiques d'une université : premières approches. Volume 5, Number 1, 2008 URI: <https://id.erudit.org/iderudit/000639ar> DOI: <https://doi.org/10.7202/000639ar>
- Lebrun, M. (2002). Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre. Quelle place pour les TIC dans l'éducation ? Bruxelles : De Boeck Université.
- Lebrun, M. (2004, mai). Bilan et perspectives d'actions, de supports et d'initiations pédagogiques destinées aux enseignants du supérieur. IPM : 9 ans déjà. Communication présentée au 21e colloque de l'Association internationale de pédagogie universitaire [AIPU], Marrakech, Maroc.
- Trouche, L. (2005). Construction et conduite des instruments dans les apprentissages mathématiques : nécessité des orchestrations. Recherches en didactique des mathématiques, 25(1), 91-138. Repéré à <https://revue-rdm.com/2005/construction-et-conduite-des-instruments-dans-les-apprentissages-mathematiques-necessite-des-orchestrations/>

Intérêt de la formation en ligne et aspects éthiques de l'intelligence artificielle (IA) en éducation.

Cheikh Samb *¹, Djiby Niang *⁺², Ahmadou Ba *^{‡3}, Maïmouna, Diakhate *^{§4}, Jean-Claude Manderscheid *^{¶12}

¹ ÉCOLE DOCTORALE UNCHK – Sénégal

² ÉCOLE DOCTORALE UNCHK – Sénégal

³ MEN – Sénégal

⁴ MFP – Sénégal

La pandémie de COVID-19 a obligé de nombreux systèmes éducatifs à adopter des solutions d'apprentissage en ligne (Diakhate, 2020), y compris au Sénégal, où des initiatives comme « apprendre à la maison » ont été mises en place (Samb, 2020). Ces mesures visaient à « atténuer les perturbations causées par la pandémie et à promouvoir un système éducatif plus flexible » (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373764_fre).

* Intervenant

[†] Auteur correspondant: djibykyngiang@gmail.com

[‡] Auteur correspondant: ahmadou.ba@education.sn

[§] Auteur correspondant: maimounadiakhate73@gmail.com [¶] Auteur correspondant: 1-jcm@foadpro.com

Nos études explorent l'efficacité de la formation en ligne au Sénégal et analysent les dimensions culturelles de HOFSTEDE sur l'éducation en tenant compte des défis tels que le manque d'infrastructures technologiques, les inégalités socio-économiques, etc. Les résultats révèlent également des préoccupations concernant l'engagement des élèves et la discipline dans le cadre de l'apprentissage en ligne, ainsi que l'importance des interactions humaines pour certaines disciplines comme les sciences physiques. Nous avons fait des propositions pour améliorer l'enseignement en ligne au Sénégal et nous recommandons une approche collaborative (Manderscheid J-C., Jeunesse C., 2007) impliquant les autorités, les institutions éducatives, les fournisseurs de technologies et la société civile.

Aujourd'hui, l'apport de l'IA est indéniable dans les enseignements en ligne. Elle est capable d'enrichir les enseignements traditionnels et d'améliorer l'interactivité et la compréhension des élèves (Calmet M., Pouliquen I., 2022). Toutefois, l'intégration de l'IA dans l'éducation pose des défis éthiques significatifs. Parmi les préoccupations soulevées figurent la fiabilité des données, la transparence des algorithmes et la protection de la vie privée. L'UNESCO et la Commission européenne ont émis des recommandations pour encadrer l'utilisation de l'IA dans l'éducation, soulignant la nécessité de réguler ces technologies pour minimiser les risques (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence>).

Les formations à l'IA organisées au Sénégal dans des établissements d'enseignement par Ahmadou BA avec le SENUM (Synergie pour l'Éducation au Numérique et aux Médias) ont obtenu un franc succès. Cependant, l'intégration de l'IA dans l'éducation soulève des questions éthiques, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles, la transparence des décisions algorithmiques et les risques de discrimination. Notre étude souligne l'importance de réguler l'usage de l'IA dans le domaine éducatif pour éviter des dérives potentielles et garantir un usage éthique et responsable. Enfin, notre étude insiste également sur la nécessité d'une réflexion continue sur les enjeux éthiques liés à l'IA pour créer un environnement éducatif inclusif et durable.

Références bibliographiques

- Calmet, M., & Pouliquen, I. (2022). Des petites cascades d'innovation vers de profonds changements : apport de l'intelligence artificielle aux pédagogies actives. Journée de la pédagogie, Mars 2022, Marseille, France.

- Diakhaté, M. (2020). Acceptabilité de la formation en ligne dans l'enseignement secondaire dans le cadre de la culture sénégalaise (Mémoire de Master, Université Virtuelle du Sénégal).
- Manderscheid, J.-C., & Jeunesse, C. (2007). L'enseignement en ligne à l'université et dans les formations professionnelles. De Boeck.
- Niang, D., et al. (2022). Analyse de l'opinion, des représentations sociales sur le e-learning et son acceptabilité dans le cadre de la culture au Sénégal (Mémoire collectif de Master, Université Virtuelle du Sénégal).
- Samb, C. (2020). Usages pédagogiques de technologies de l'information et de la communication dans les établissements d'enseignement secondaire général au Sénégal : contraintes et défis (Mémoire de Master, Université Virtuelle du Sénégal).

DEUXIÈME JOURNÉE

Opportunités et enjeux de l'intelligence artificielle en éducation : le cas des professionnels de l'éducation

Raymonde Moussavou *¹, Mireille Essono Ebang *,² Karen Ferreira-Meyers *³

¹ École normale supérieure - Libreville – Gabon

² École normale supérieure - Libreville – Gabon

³ Université d'Eswatini – Afrique du Sud

Dans le domaine de la recherche en sciences de l'éducation, l'on reconnaît le caractère crucial des avancées technologiques dans l'amélioration des pratiques pédagogiques d'une part. D'autre part, l'intelligence artificielle (IA) bouleverse les modalités d'enseignement et apprentissage en présentiel et à distance (UNESCO, 2021). Si dans le contexte de la pandémie du Covid-19 les innovations technologiques ont constitué la solution de la formation à distance, il convient à présent de se pencher sur les enjeux et les opportunités de ces technologies, compte tenu de leur déploiement impressionnant (DNE-TN2, 2022). C'est dans ce contexte que l'Association des Professionnels en Sciences de l'Éducation au Gabon (APSEG) a organisé une formation sur les opportunités et les enjeux de l'intelligence artificielle en éducation à Libreville en mars 2024. Elle portait essentiellement sur trois points, à savoir les applications concrètes de l'IA en éducation, les avantages et les défis de l'IA pour l'éducation gabonaise et les implications éthiques et juridiques de l'IA. Ces contenus ont été abordés dans quatre (4) modules : une introduction à l'Intelligence Artificielle (IA), l'utilisation de l'IA pour l'enseignement et l'apprentissage, l'Éthique et la responsabilité dans l'IA en éducation et la mise en pratique et l'évaluation. Alors que le déroulement de ces contenus a nécessité un réajustement du temps imparti initialement, soit 2h par module, nous avons adopté une méthodologie variant exposés et activités pratiques. Nous avons accordé une grande place aux interactions. Nous avons privilégié de discuter de la pertinence des définitions et des exemples d'IA, ainsi que de leurs implications potentielles pour leur enseignement et la recherche. Nous avons aussi opté pour une démonstration des outils d'IA pour l'enseignement, en permettant aux participants d'explorer et d'expérimenter des outils d'IA pertinents pour leur discipline, puis de partager leurs réflexions et leurs idées avec leurs pairs. En choisissant une étude de cas où les participants examinent des exemples d'utilisation de l'IA en éducation, nous avons insisté pour qu'ils

* Intervenant

évaluent les implications éthiques et sociales, puis qu'ils proposent des solutions pour atténuer les risques. Enfin, nous avons retenu une stratégie d'élaboration des plans d'action par les groupes en présence, de sorte qu'ils intègrent l'IA dans un aspect spécifique de leurs pratiques professionnelles, puis présentent leurs idées à leurs pairs pour obtenir des commentaires et des suggestions. Ces activités ont permis de renforcer notre compréhension et de nous préparer à mettre en œuvre des projets liés à l'IA dans nos propres environnements éducatifs. La présente communication présentera les détails du projet ainsi que les résultats obtenus.

Mots-Clés : enjeux, opportunités, intelligence artificielle, éducation

La réalité virtuelle au service de l'enseignement comodal : réflexion sur l'engagement des élèves de 2e secondaire en classe d'Histoire et civilisations

Pier-Alexandre Doré ^{*1}, France Lafleur ^{*†1}

1 Université du Québec à Trois-Rivières – Canada

Bien que les bilans de l'enseignement en contexte pandémique soient encore en cours d'élaboration, les travaux publiés récemment sur l'enseignement en contexte pandémique nous permettent de constater que la transition rapide vers la formation à distance (FAD), plus précisément l'enseignement en comodalité, a été caractérisée par de nombreux défis, notamment concernant l'engagement des élèves suivant des cours à distance (Jadoulle, 2023; Gérin-Lajoie, Roy, Lafleur, Mimoudi, Faye et Beauparlant, 2022; Lafleur, 2021). Malgré les défis rencontrés, les enseignants ont dû apprendre rapidement à utiliser plusieurs nouveaux outils pédagog numériques, à les maîtriser et à les intégrer rapidement dans leurs pratiques à force d'essais-erreurs pour que les établissements d'enseignement puissent maintenir leurs activités.

Cette présentation propose de mettre en évidence la potentialité de la réalité virtuelle (RV) à favoriser l'engagement des élèves dans leurs cours de " Histoire et civilisations " en contexte d'enseignement en comodalité. Pour se faire, notre démarche s'inscrit dans un processus de

* Intervenant

† Auteur correspondant: france.lafleur@uqtr.ca

recherche, de mise en application et de réflexions théoriques se déroulant sur plusieurs années scolaires. Ainsi, elle propose de faire le point et de réfléchir sur les expériences et les pratiques pédagogiques en comodalité d'un enseignant en histoire de 2e secondaire d'un établissement d'enseignement secondaire de la Province du Québec au cours des deux années scolaires pandémiques (2020-2021 et 2021-2022) et de réfléchir à différentes pistes de solutions permettant de résoudre les défis observés. Notre démarche repose donc sur des fondements concrets associés à la réflexion de nature théorique puisque celle-ci est étroitement associée aux sciences de l'éducation et à l'histoire, toutes deux sciences encourageant la systématisation des observations (Gauthier, 2009) et des expériences humaines, des idées et des hypothèses qui ont découlé de notre processus réflexif. Ainsi, nous avons jugé impératif d'adopter la posture de l'enseignant chercheur, autocritique de ses stratégies et approches pédagogiques, au travers de la collecte des données et des expériences vécues au cours des années scolaires visées.

Afin de mettre en évidence la cohérence pédagognumérique de la RV dans le contexte de l'enseignant, nous abordons les défis et les enjeux concrets que celui-ci et deux cohortes d'apprenants ont vécus et comment l'intégration de la RV pourrait permettre de les résoudre, notamment en ce qui a trait à l'engagement des apprenants en comodalité. Au-delà d'une présentation proposant un processus d'intégration de la RV en enseignement comodal en " Histoire et civilisations ", nous explorons les divers aspects propres à la formation à distance (FAD) et à la RV, notamment le principe de ludification des apprentissages, l'apprentissage expérientiel et le sentiment de présence à distance, à partir des expériences d'enseignement et des stratégies pédagogiques de l'enseignant afin de réfléchir à des pistes de solutions aux enjeux de l'enseignement de l'histoire en comodalité et à l'utilisation des technologies immersives en comodalité. Pour ce faire, nous procédons selon deux axes, c'est-à-dire 1. la cohérence pédagognumérique de la RV comme le contexte pédagogique de l'enseignant et 2. mettre en relation les notions théoriques associées à la ludification et à l'apprentissage expérientiel comme balises à l'intégration de la RV.

Mots-Clés : Formation à distance, réalité virtuelle, comodalité, engagement des apprenants, cohérence pédagognumérique, enseignement histoire

L'Intelligence Artificielle au Service de l'Éducation : Innovations et Perspectives.

Amal Sallaki ^{†}, Youssef Nait Belaid[†]**

[†] Université Mohammed V de Rabat [Agdal] – Maroc

L'intelligence artificielle (IA) a transformé l'enseignement en offrant de nouvelles opportunités pour acquérir des connaissances et développer des compétences. Dans le domaine de l'éducation, l'IA est utilisée pour l'analyse des données, la personnalisation de l'apprentissage, les tuteurs virtuels, les chatbots éducatifs et les systèmes de recommandation.

La transformation de l'éducation par l'intelligence artificielle (IA) consiste à utiliser de vastes quantités de données afin de repérer des schémas d'apprentissage et guider les élèves vers le succès, en surveillant les avancées et en identifiant les faiblesses, l'intelligence artificielle offre des stratégies sur mesure afin d'améliorer l'enseignement et les performances scolaires. L'UNESCO incite à utiliser l'IA de manière équitable et humaniste, dans le but de renforcer les compétences individuelles et de contribuer au développement durable.

L'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans l'innovation des méthodes pédagogiques et joue un rôle essentiel dans la concrétisation de l'Objectif de Développement Durable 4 (ODD 4), qui vise à garantir une éducation de qualité pour tous. Les recommandations du guide "IA et éducation" de l'UNESCO permettent d'intégrer l'IA de manière éthique et humaniste dans le domaine de l'éducation.

Alors, Les études mettent en évidence les avantages de l'IA dans la gestion de l'éducation et l'importance de l'apprentissage personnalisé. Cependant, l'intégration de l'IA dans le domaine de l'éducation requiert une étroite collaboration entre les enseignants et les spécialistes de l'IA, ainsi qu'une prise en compte particulière des conséquences éthiques.

Selon l'UNESCO, l'IA a le potentiel de faire face à des défis majeurs dans le domaine de l'éducation en encourageant l'innovation pédagogique et en accélérant les avancées vers l'ODD

* Intervenant

† Auteur correspondant: Amal.sallaki@um5r.ac.ma †Auteur
correspondant: y.naitbelaid@um5r.ac.ma

4. L'entreprise met l'accent sur l'importance d'une approche humaniste de l'IA, qui tient compte des inégalités d'accès à l'éducation et s'assure de ne pas renforcer les inégalités technologiques.

Grâce à l'IA, il est possible de personnaliser l'apprentissage en fonction des préférences et du rythme de chaque étudiant. Les plateformes d'apprentissage adaptatif utilisent des algorithmes d'IA pour personnaliser les contenus, les activités et les évaluations en temps réel, offrant ainsi une expérience d'apprentissage plus captivante et performante. Nous utiliserons une approche méthodique en analysant la littérature existante pour examiner l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'éducation. Notre objectif sera de mettre en évidence les avantages de l'IA en termes d'amélioration de l'enseignement et des établissements éducatifs.

En d'autres termes, cette contribution se donne pour ambition d'apporter des éléments de réponse aux questions de recherches suivantes : Comment l'IA peut-elle améliorer l'apprentissage personnalisé ? Quelles sont les meilleures pratiques pour intégrer l'IA dans les programmes éducatifs ? Comment mesurer l'efficacité de l'IA dans l'éducation ?

Dans notre communication, il est important de noter que l'IA n'a pas pour but de remplacer les enseignants, mais de les assister en leur fournissant des outils et des informations précieuses. Son rôle est d'aider les enseignants à mieux comprendre et soutenir les apprenants. Néanmoins, le rôle de l'enseignant demeure essentiel, car il est chargé de fournir des conseils, de favoriser le développement des compétences critiques et de faciliter les interactions sociales et émotionnelles. L'IA agit en complément des enseignants et apporte une valeur ajoutée en enrichissant leurs compétences. Elle leur permet ainsi de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque étudiant.

L'IA continue de progresser et offre de nouvelles opportunités dans le domaine de l'éducation. Des domaines tels que l'apprentissage automatique, la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que les interfaces cerveau-ordinateur promettent de révolutionner davantage l'expérience d'apprentissage et de repousser les limites de ce qui est possible.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation représente une révolution avec des progrès qui améliorent l'apprentissage, la personnalisation et le soutien aux élèves. Malgré les défis tels que la protection des données et l'éthique, les perspectives pour l'avenir sont prometteuses, offrant un potentiel considérable pour influencer l'avenir de l'éducation grâce à l'intelligence artificielle. En associant les compétences humaines l'IA, il est possible de

concevoir et de mettre en œuvre des méthodes d'enseignement plus efficaces, personnalisées et adaptées aux besoins de chaque apprenant.

Pour une mise en œuvre réussie de l'IA dans le secteur éducatif, il est impératif que les éducateurs et les développeurs d'IA travaillent de concert afin de concevoir des solutions qui sont à la fois technologiquement avancées et ancrées dans des principes pédagogiques solides. Avec son importance grandissante dans le domaine de l'éducation, l'IA ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour l'évolution de l'enseignement. Il est crucial de gérer l'IA avec éthique et responsabilité pour améliorer l'expérience d'apprentissage et stimuler la recherche et l'innovation dans ce champ essentiel.

Mots-Clés : L'intelligence Artificielle (IA), Innovations, perspectives, Technologie, Apprentissage

Références bibliographiques

- UNESCO. (n.d.). L'intelligence artificielle dans l'éducation. UNESCO. <https://www.unesco.org/fr/digital-education/artificialintelligence>
- BelnCrypto. (n.d.). L'intelligence artificielle et l'éducation : Une perspective d'enseignant. BelnCrypto. <https://fr.beincrypto.co/artificielle-education-perspective-enseignant/>
- Kherbouche, I. (n.d.). L'intelligence artificielle au service de l'éducation : Un outil d'innovation, pas une menace. LinkedIn. <https://fr.linkedin.com/pulse/lintelligence-artificielle-en-%C3%A9ducation-un-outil-pas-une-kherbouche>
- Artificial Intelligence in Education: A Review. (2022). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/363100827_Artificial_Intelligence_in_Education_A_Review

L'usage du numérique dans l'enseignement de l'Éducation Financière aux jeunes

Khaoula Muftisada*, Hamid JAAFAR

Laboratoire multidisciplinaire des Sciences de l'Éducation et de l'Ingénierie de Formation

Ecole Normale Supérieure de Casablanca – Maroc

Dans un monde de plus en plus financiarisé, il devient impératif aux citoyens d'acquérir les compétences financières nécessaires à des prises de décisions bénéfiques pour eux et leur entourage. Après la crise des subprimes de 2008, les économistes se sont penchés sur les causes d'une telle catastrophe financière. Plusieurs d'entre eux sont d'accord sur le fait que les décisions financières irrationnelles des gens et leur illetrisme financier ont bien eu leur part de responsabilité dans cette crise. Les gens dans la vie réelle ne sont pas aussi rationnels que le prône le "Homo oeconomicus" de la finance néoclassique. Ils n'agissent pas instinctivement dans leur propre intérêt, et doivent donc être éduqués à le faire de façon optimale.

Depuis, le courant de l'éducation financière a pris de l'ampleur et les initiatives prises dans ce sens ne cessent de se succéder. Les programmes de formation se multiplient dans les quatre coins du globe, pour en faire bénéficier les populations de tout âge: adultes, jeunes, mais surtout les mineurs, qui sont dans l'âge le plus propice et le plus favorable à l'apprentissage. Ils représentent aussi une population très vulnérable. Ainsi, dans un pays aussi développé que les Pays-Bas, le niveau d'endettement des jeunes de moins de 26 ans a augmenté de 9% à 15% entre 2008 et 2013 (Amagir et al. 2018).

L'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) a émis des recommandations en ce sens : l'Éducation Financière doit être entamée dès l'école primaire. Faisant écho à cette recommandation, Lusardi a déclaré dans un article du New York Times apparu en 2010, que L'Éducation Financière est une composante essentielle du savoir que tout étudiant doit avoir, elle est aussi importante que la lecture et l'écriture et est autant indispensable comme outil lui permettant de réussir dans l'économie moderne.

* Intervenant

Les programmes mis au point à cet effet sont nombreux et très diversifiés. Plusieurs approches sont adoptées. À part les méthodes traditionnelles, on trouve l'apprentissage par l'expérience.

MyClassroom Economy est un exemple concret de ce dernier. Les étudiants au primaire participent à une simulation de micro-économie, en gagnant des "school dollars" et les employant pour louer leurs sièges par exemple, et expérimentent ainsi l'impact de leurs décisions financières.

Le concept de l'auto-motivation est aussi appliqué dans l'enseignement de l'Éducation Financière aux jeunes. Ceci implique un nombre de facteurs dont l'autonomie, la motivation intrinsèque, et le besoin de s'identifier à l'objet de l'apprentissage. Ceci s'accorde avec la "Self-determination theory" de Deci et Ryan, qui stipule que chaque personne a besoin de contrôler son propre parcours de formation, de se sentir compétent et efficace et en mesure d'exploiter ses propres compétences (Amagir et al. 2018).

Plusieurs programmes invitent les étudiants à explorer les ressources numériques mises à leur disposition dans le cadre de leur apprentissage des compétences de la finance personnelle. Des plateformes sont entièrement dédiées à l'élaboration et au partage de matériel didactique au profit des enseignants et de ressources numériques (vidéos, jeux, quizz, supports) pour les étudiants. Des pays comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Maroc ont mis en place des plateformes pour promouvoir l'éducation financière auprès des adultes et des jeunes, où sont offertes des ressources numériques variées à l'attention des étudiants et des enseignants.

Notre travail consiste d'abord à exposer comment l'usage du numérique peut être efficace dans l'enseignement de l'Éducation financière. Certaines recherches ont démontré que l'intégration de ressources numériques dans les programmes d'éducation financière ont eu un effet favorable sur l'apprentissage des concepts fondamentaux de la finance personnelle et ont fait monter le niveau de culture financière chez les jeunes.

Woolsey a mené une étude pour évaluer l'effet d'un programme d'éducation financière en ligne (USA Funds Life Skill online curriculum) sur les étudiants en première année dans deux universités privées en Californie du Sud, USA. 411 étudiants ont participé à cette étude, divisés en 2 groupes: groupe expérimental et groupe de contrôle. Seul le groupe expérimental a bénéficié du programme. Ce dernier se composait d'une série de leçons de vie qui explorent les thèmes suivants: gestion budgétaire, différence entre le rapport de solvabilité et le score

bancaire, gestion et usage des cartes de crédit et le concept de l'usurpation d'identité. Les résultats du post-test ont démontré un effet positif sur la connaissance financière des jeunes participants du groupe expérimental, en comparaison avec leurs résultats du pré-test ainsi qu'avec les résultats du post-test du groupe de contrôle. Cet effet positif fut notable surtout sur les thèmes des cartes de crédits et des rapports de solvabilité. L'enseignement en ligne est donc une bonne méthode d'enseignement de l'Education financière aux jeunes. (Andrew R. Woolsey, 2012)

Rudeloff a étudié l'effet des moyens d'apprentissage informel, dont l'usage d'internet, sur le niveau de connaissances financières chez 530 lycéens dans la basse-saxe en Allemagne. Le questionnaire distribué se composait de questions pour évaluer le niveau de connaissance financière et d'autres pour déterminer les moyens d'apprentissage qui ont été le plus sollicité par le répondant. Les résultats ont montré les étudiants qui ont utilisé internet pour s'auto-éduquer sur les politiques monétaires, par exemple, ont eu de bons résultats dans le test. Cette corrélation positive nous indique que l'apprentissage par les médias peut donc jouer un rôle crucial dans l'éducation financière des jeunes, et que ces derniers sont capables de distinguer l'information scientifique correcte de celle qui ne l'est pas lorsqu'ils sont sur le net. (Michelle Rudeloff, 2019).

D'une autre part, l'usage des jeux et des simulations ont un effet positif sur la motivation à l'apprentissage, parce qu'il permet de développer un sens d'autonomie et de compétence et d'attiser l'intérêt pour la matière enseignée (Wendy.L Way et Nancy Wong 2010). Ceci rejoint la Self Determination theory de Decy & Ryan dans le sens où le fait de jouer est en lui-même un centre d'intérêt pour la population jeune, d'autant plus que c'est un mode d'enseignement informel et ludique qui peut être considéré comme une expérience et qui se conclue, si bien exploité, par un apprentissage.

Inversement, L. Hospido a remarqué lors d'une étude qu'elle a mené sur 25 lycées en Espagne que la non-utilisation de ressources numériques lors de l'enseignement d'un programme d'éducation financière a impacté négativement le niveau d'assimilation des étudiants comparativement aux autres qui en ont bénéficié. Un constat très remarquable notamment lorsque les étudiants impactés négativement viennent tous de lycées privés. Les enseignants de ces étudiants ont reconnu ne pas avoir utilisé les ressources numériques fournies par le programme, et se sont contentés du support en papier (Laura Hospido et al. 2015).

Notre travail se poursuit par une étude exploratoire pour collecter les exemples phares des ressources numériques destinées à l'Education Financière pour les jeunes, d'abord à travers une recherche dans la littérature scientifique, mais surtout en explorant les plateformes digitales qui ont pour vocation l'éducation financière des jeunes. Nos exemples sont tirés des pays suivants: Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Maroc, le Canada (Québec), l'Espagne et certains pays asiatiques. Il s'agit de plates-formes proposant dans leur majorité des programmes et des supports pour des activités et des jeux, à l'attention des enseignants, ainsi que des vidéos éducatives, des quizz et des guides pour les jeunes.

Aux Etats-unis, il existe plus d'une dizaine de ces plateformes. Nous en avons sélectionné les trois suivants:

Fifth third Bank, young bankers club: C'est un programme en ligne interactif gratuit mis à la disposition des enseignants pour enseigner l'Education financière aux étudiants du CM1- 6e (4th to 5th grades). Ce programme propose également des jeux pour les enfants. Le programme est ludique, disposant d'une mascotte (Maximilion Money), un personnage fictif qui est le président du young bankers club. Enseignants et étudiants doivent s'inscrire pour accéder au contenu.

Jumpstart clearing house: C'est une base de données mise à la disposition des enseignants, des étudiants et des familles. Elle contient un nombre infini de ressources, dont certaines sont gratuites. On en trouve par exemple, le programme "All things finance" destiné aux enseignants du primaire, et le programme "Money Smart for Young People" destiné aux enseignants du primaire au lycée.

EVERFI.com: Une plateforme qui propose, entre autres, des ressources pour l'enseignements des enfants du primaire au lycée, englobant plusieurs thèmes éducatifs, dont l'éducation financière. Les ressources de ce dernier sont composées d'un programme gratuit au service des enseignants.

Au Royaume-uni, l'offre est beaucoup moins abondante. My Money Sense est une plateforme d'éducation financière gratuite et en ligne pour les mineurs de 5 ans à 18 ans. Elle est conçue spécialement pour les enfants, les parents et les enseignants. On y propose des activités, des vidéos éducatives, des jeux (Virtual Bank), des supports pour ateliers et une multitude de ressources pour éduquer les enfants sur les questions d'argent, à la maison et à l'école.

En France, le site le plus connu est Finance pour tous. Il cible toute la population française, tous âges confondus. Un onglet est dédié aux juniors, contenant une rubrique pour collégiens avec un quizz et une vidéo sur la gestion du budget, ainsi qu'un dictionnaire des finances. Une autre rubrique pour les lycéens conçue pour les aider à réviser l'économie, à pratiquer les mathématiques avec en plus une boîte à outils de l'économiste. Enfin, une rubrique de jeux financiers (mots cachés, mots croisés, pendu...), et un calculateur de budget.

Ce site ne propose rien pour les étudiants du primaire, et le contenu manque d'interactivité, et se compose principalement de quizz.

Un autre site intéressant, *entrekidspreneurs*. C'est un programme payant en ligne pour apprendre les bases de l'argent en s'amusant. 10 sessions divisées en 3 modules: Education financière, créer de la valeur et l'argent au service de mes projets.

Au Maroc, l'offre se concentre dans deux outils:

Le site de la Fondation Marocaine pour l'Education Financière. Un onglet propose des ressources pour enfants et parents, un autre onglet destiné aux enseignants. Mais le contenu reste très limité.

Quizz Finance: C'est une application mobile destinée au grand public sous forme de quizz pour familiariser les gens avec les marchés financiers et à développer ses connaissances et compétences financières. Il est vrai qu'il s'agit d'une application pour le grand public, mais les jeunes adultes peuvent aussi s'y intéresser et en tirer profit.

Au Québec, Canada, le site de l'Autorité des Marchés Financiers a dédié une rubrique "Tes affaires" sous l'onglet "Grand Public". On y a consacré une zone destinée aux jeunes (17- 22 ans) et une autre aux enseignants. Au menu des jeunes, on trouve des vidéos éducatives (budget, épargne..), et plusieurs articles répondant à tous types de questions sous les thèmes suivants: Investir, obtenir une carte de crédit, éviter la fraude financière, payer ses études, louer un appartement, et acheter une auto. En somme, toutes les infos pratiques dont les jeunes ont besoin pour réaliser leurs projets. Le côté interactif est également absent sur ce site.

En Espagne, Le site web Finanzasparatodos propose un outil destiné aux enfants pour planifier leurs achats (Mis objetivos infantil), un guide pour l'éducation financière des enfants des guides pour épargner, le budget familial, etc. Une autre rubrique rien que pour les enseignants

(Profesores) proposant un programme gratuit et flexible proposant des supports de cours et des activités à faire avec les élèves.

Enfin, en Asie, la plateforme Cha-Ching propose un programme sur les compétences financières destiné à équiper les enfants de 7 à 12 ans avec les connaissances, les outils et l'entraînement nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières et atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Développé par Prudence Foundation avec Cartoon Network Asia et le Dr Alice Wilder, spécialiste de l'éducation des enfants, les histoires, vidéos, bandes dessinées et programmes sont centrés sur quatre concepts clés financiers : Gagner, Épargner, Dépenser et Faire un don.

Ces guides encouragent les parents à discuter et à aider leurs enfants à comprendre les concepts de gagner, économiser, dépenser et faire un don de manière amusante et interactive. Le site propose un jeu, des vidéos, et des espaces pour parents et pour enseignants. Il est disponible en plusieurs langues, dont l'anglais.

Il existe également des dessins animés ludiques visant à sensibiliser et à éduquer les enfants sur des thèmes liés à la finance personnelle. Par exemple, Warren Buffet's Secret millionaire club sont des dessins animés en anglais destinés aux enfants et traitants des thématiques de l'Education Financière. La websérie compte 20 épisodes. Le personnage principal de la série est une personnalité publique à succès dans le monde de la finance, ce qui en fait un bon exemple à suivre pour les petits téléspectateurs. Chaque épisode dépeint une situation d'affaire de vie réelle différente, comme collecter des fonds pour réaliser un projet, ou aider un marchand à bien gérer son business.

Une autre animation très prisée aux Etats-unis est Walter the vault- financial literacy fun animation for kids, une Chaîne youtube qui propose une série de dessins animés qui traitent des thématiques de l'argent.

Le passage en revue des contenus de ces plateformes nous montre qu'elles s'entendent presque toutes sur un point: l'intégration du jeu dans le contenu proposé. En théorie, le jeu est un mode d'enseignement efficace, mais à condition que les jeunes s'y intéressent. Les jeux interactif "video games" sont les jeux du moment. Ils attirent l'intérêt de tous les jeunes. Des jeux anciens à l'exemple du pendu et des mots cachés le font beaucoup moins. L'élément de l'automotivation peut s'avérer absent dans ce cas-là, les étudiants seront moins tentés de

consommer cette ressource et donc de gagner en connaissance financière. C'est le cas pour finances pour tous, Tes affaires, et financasparatodos.

L'offre aux Etats-unis est beaucoup plus complète. Elle répond à toutes les conditions d'une bonne offre d'éducation financière: Les ressources sont très variées, mélangeant contenu pédagogique académique (enseignement traditionnel), activités et ateliers (experiential learning), et jeux, vidéos éducatives ludiques et dessins animés qui attirent l'attention et qui sont intéressants aux yeux des jeunes, de façon à ce qu'ils apprennent en s'amusant, et en contrôlant leur parcours d'apprentissage en toute autonomie (Self Determination theory).

Pour conclure, l'usage du numérique dans l'éducation est une tendance de plus en plus répandue dans le monde, notamment dans le domaine de l'éducation financière qui gagne en importance dans un monde où le marché financier prend une place centrale. Les jeunes sont une tranche de la population qui nécessite plus d'attention dans ce sens, vu leur vulnérabilité face aux risques financiers qui les attendent dans leur début d'âge adulte. Le numérique est certes un moyen efficace de transmission de savoir poussant à la proactivité et à l'apprentissage conscient et responsable, mais il serait encore plus pertinent de:

Elargir l'offre des outils technologiques d'Education Financière qui permettent au jeune utilisateur de diriger lui-même son apprentissage, en dehors de l'école et des programmes formels. Ceci en prenant soin de leur apprendre à évaluer les informations qu'ils recueillent sur internet et détecter celles qui ne sont pas crédibles.

Prendre en considération les différents besoins des jeunes apprenants lors de la conception de ces outils numériques. Des différences comme la langue, le niveau éducatif, le style d'apprentissage ainsi que le contexte culturel de la personne.

Mots Clés: Education Financière, ressources numériques, plateformes, enseignement

Références bibliographiques

- Hospido, L., et al. (2015). Finance for all: The impact of financial literacy training in compulsory secondary education in Spain. Banco de España, Documento de trabajo N° 1502.
- Way, W. L., & Wong, N. (2010). Harnessing the power of technology to enhance financial literacy education and personal financial well-being: A review of the literature, proposed model, and action agenda (WP 10-6). September 2010.

- Woolsey, A. R. (2012). An analysis of first-year freshman financial literacy and the effectiveness of an online financial education program at small four-year private universities (Doctoral dissertation, UMI Dissertation Publishing).
- Rudeloff, M. (2019). The influence of informal learning opportunities on adolescents' financial literacy. Empirical Research in Vocational Education and Training.
- Amagir, A., et al. (2018). A review of financial literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and Economics Education.
- Conseil supérieur de l'éducation du Québec. (2017). L'éducation financière obligatoire en 5e secondaire: Enjeux et recommandations. Rapport, mars 2017.

La professionnalisation des formations universitaires en langues : quelle intégration des intelligences artificielles (IA) dans les référentiels de compétences ?

Zineb Haroun ^{*†1}

¹ Université freres mentouri constantine 1 – Algérie

Les formations universitaires en langues font face à des défis majeurs dus aux évolutions rapides du marché du travail, accentuées par les technologies avancées et l'intelligence artificielle (IA). Ces changements exigent une révision des programmes pour intégrer les nouvelles compétences nécessaires. La professionnalisation des formations, soutenue par les approches par compétences (Chauvigné et Coulet, 2010), devient essentielle pour aligner les objectifs éducatifs avec les besoins professionnels. Les référentiels de compétences, en tant qu'outils clés de ce processus, doivent être adaptés pour recenser les compétences demandées par le marché, en particulier les compétences numériques (MÉESQ, 2019) et celles liées à l'IA (Georges, 2019 ; UNESCO, 2018). Ces dernières, cruciales dans le secteur de l'éducation, englobent des capacités comme « l'apprentissage, le raisonnement et l'autocorrection » (UNESCO, 2018), et sont déjà appliquées dans divers domaines tels que la reconnaissance vocale, le traitement du langage et la vision par ordinateur (UNESCO, 2018). Les progrès en IA, notamment dans les algorithmes d'apprentissage, offrent de nouvelles perspectives dans l'enseignement supérieur (Collin & Marceau, 2021), où l'IA est utilisée pour

* Intervenant

† Auteur correspondant: zineb.haroun@umc.edu.dz

le profilage et la prédiction des admissions, les systèmes de tutorat intelligent, la notation automatique, et l'adaptation des contenus pour chaque étudiant.

L'intégration de ces compétences dans les formations en langues nécessite une réflexion approfondie pour actualiser les référentiels et garantir leur pertinence face aux exigences du marché. Deux questions principales se posent : comment mettre à jour ces référentiels pour refléter les compétences numériques et celles spécifiques à l'IA, tout en assurant leur cohérence avec les enjeux de formation et d'emploi ? Et comment intégrer de manière optimale ces compétences dans les programmes pour qu'ils répondent aux demandes du marché du travail ?

La révision des référentiels doit être fondée sur une analyse du tissu socio-économique pour aligner les compétences enseignées avec les besoins réels du marché. Il est essentiel de définir clairement l'articulation entre les compétences numériques, spécifiques à l'IA, et disciplinaires dans ces référentiels, afin d'assurer une formation équilibrée et complète. De plus, des mécanismes d'évaluation et de certification des compétences numériques et en IA doivent être mis en place pour garantir leur reconnaissance sur le marché du travail.

La mise en œuvre de ces objectifs passe par le développement de modules spécifiques axés sur les outils technologiques pertinents, l'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes comme les apprentissages par projets, et l'enrichissement des programmes en collaboration avec des experts en IA. Les projets conjoints entre universités et entreprises technologiques, offrant des stages et des opportunités d'apprentissage pratique, sont également cruciaux. Il est enfin primordial de maintenir une adaptation continue des programmes pour suivre les évolutions du marché de l'emploi et les avancées technologiques.

Ces hypothèses seront testées dans le cadre d'un projet de recherche universitaire intitulé « La professionnalisation des formations en langues dans l'enseignement supérieur ». Ce projet analysera les compétences demandées par les entreprises, particulièrement dans le secteur technologique, pour élaborer un référentiel de compétences en langues qui intègre les compétences numériques et en IA, tout en définissant des méthodes d'enseignement et d'évaluation adaptées.

Mots-Clés : Formations, universitaires, professionnalisation, intelligences artificielles, référentiels, compétences

Références bibliographiques

- Chauvigné, C., & Coulet, J.-C. (2010). L'approche par compétences : un nouveau paradigme pour la pédagogie universitaire? *Revue française de pédagogie*, 172(juillet-septembre). Disponible sur <http://journals.openedition.org/rfp/2169>. <https://doi.org/10.4000/rfp.2169>
- Collin, S., & Marceau, E. (2021). L'intelligence artificielle en éducation : enjeux de justice. *Formation et profession*, 29(2), 1-4. <https://doi.org/10.18162/fp.2021.a23>
- Georges, B. (2019). Intelligence artificielle : de quoi parle-t-on? *Constructif*, 54, 5-10. <https://doi.org/10.3917/const.054.0005>
- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur. (2019). Cadre de référence de la compétence numérique. Disponible sur http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/minister/reference-competece-num.pdf
- UNESCO. (2018). Le Référentiel de compétences TIC pour les enseignants. Paris, France : UNESCO. Disponible sur <https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-07/ICT%20Framework%20FR.pdf>

Enseigner à l'ère de l'IA : Quelles compétences pour les enseignants

Mourad Benali *¹

¹Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation de la Région de l'Oriental – Maroc

L'intelligence artificielle (IA) s'installe progressivement de manière omniprésente en éducation. Elle se manifeste à travers divers outils tels que les systèmes tutoriels dits intelligents, les systèmes d'évaluation automatique, les environnements d'apprentissage collaboratif et les jeux éducatifs. L'UNESCO préconise l'utilisation de l'IA pour renforcer l'autonomisation de l'enseignement et de l'apprentissage, notamment en évaluant les multiples dimensions des compétences chez les enseignants et les élèves et en veillant à les développer. A travers une revue de littérature élargie, cette étude présente un cadre qui définit les connaissances, les aptitudes et les attitudes que les enseignants doivent posséder pour utiliser l'IA dans leurs pratiques de manière éthique et efficace.

Mots-Clés : Enseignant, Compétences, Intelligence artificielle, Apprenant, Éthique.

* Intervenant

Autonomie des pratiques didactiques des enseignants de svteehb par le numérique

Félicité Victorine Medouga Mbala *¹

¹ Université de Ngaoundéré/University of Ngaoundéré [Cameroun] – Cameroun

Pour honorer ses engagements de rendre l'école entrepreneuriale, le gouvernement Camerounais selon certains analystes vote des programmes scolaires très vastes et fastidieux. Le problème que rencontrent les enseignants est l'exécution complète de ces programmes scolaires au cours de l'année scolaire en cours. Il est donc question dans cet article de développer l'autonomie des pratiques didactiques des enseignants de svteehb par le numérique en vue d'influencer les apprentissages des élèves. Pour cela, la méthodologie utilisée repose sur la recherche collaborative qui permet la construction des séances de classes et les travaux sont menés dans une classe expérimentale et une classe témoin. Les résultats obtenus montrent une amélioration des acquis chez les élèves de la classe expérimentale. Les difficultés rencontrées reposent sur le manque d'outils appropriés au numérique chez les enseignants, et la suggestion est la création d'une plateforme d'échange pour la suite de la collaboration.

Mots-Clés : Autonomie, numérique, pratiques didactiques, apprentissages.

* Intervenant

TROISIÈME JOURNÉE

Conférence d'ouverture : Des serveurs Moodle sur smartphone

Thierry Coilhac *¹

¹ED4free – École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) – France

Le principal frein à la formation en ligne en Afrique est l'accès à internet, toujours trop cher, parfois inexistant. Un autre frein porte sur l'existence de plateforme IT pour héberger les services et les contenus. Il existe une solution très simple pour contourner ces deux freins : héberger les services et les contenus sur les smartphones personnels des enseignants, voire des étudiants. L'association française ED4free propose la solution EduPhone : c'est un mini-serveur éducatif intégrant trois logiciels : le LMS Moodle, le drive Nextcloud, l'environnement Kiwix (Wikipédia, etc.). Il s'installe très simplement sur un smartphone. On peut ensuite se connecter à ce mini-serveur, soit depuis le smartphone lui-même, soit depuis un terminal connecté au point d'accès wifi du smartphone, et accéder aux services et contenus.

L'EduPhone s'installe sur un smartphone par carte SD ou clé USB. On l'insère dans le smartphone, on lance l'application d'installation, et en quelques étapes tous les logiciels et contenus sont installés. S'il y a beaucoup de contenu, et que l'environnement fait en tout par exemple 60 GB, il est possible de laisser les contenus sur la carte SD ou la clé USB, seuls les logiciels (Moodle, Nextcloud, Kiwix) sont installés dans la mémoire interne du smartphone. Ainsi, il est possible d'installer l'EduPhone sur un smartphone qui ne dispose que de 8 GB de stockage disponible. De même, on peut y ajouter tout Wikipédia (40 GB) ou Wikilivre en les laissant sur le stockage externe.

Grace à l'EduPhone, un enseignant aura toujours ses formations et autres contenus numériques avec lui, même dans une zone rurale déconnectée. Grace à l'EduPhone, un étudiant aura toujours ses formations et autres contenus chez lui, dans son smartphone. Il pourra les consulter directement depuis l'écran du smartphone, ou en y connectant son PC pour plus de confort.

ED4free est une association à but non lucratif. Elle distribue ces outils à prix coutant, c'est à dire de l'ordre de 15€ pour une carte SD 64 GB, 25€ pour 128 GB (qui permet d'avoir Wikipédia et Wikilivre). Si une université souhaite utiliser les cartes SD EduPhone pour ses enseignants et

* Intervenant

ses étudiants, il est préférable qu'elle utilise un master personnalisé, c'est-à-dire avec les contenus qu'elle a choisis.

Mots-Clés : off, line moodle smartphone

Formation et usage du numérique gestion des systèmes éducatifs

Richard Charron *¹

¹ Université Senghor [Alexandria] – Égypte

En l'absence chronique et généralisée de formation initiale et continue des gestionnaires de systèmes éducatifs en Afrique francophone, la formation à distance et l'usage du numérique revêtent une importance capitale dans l'amélioration des apprentissages fondamentaux. Le développement professionnel des gestionnaires, objet de peu d'investissements par les ministères et les organisations internationales, serait avantagé par une approche hybride (descendante et ascendante) des formations à distance, mises en œuvre à la fois par les autorités nationales et soutenues par des associations professionnelles de gestionnaires.

L'intervention se centrera sur l'utilisation réelle des outils numériques dans les activités de gestion des établissements et services éducatifs.

Les représentants des systèmes éducatifs (CONFEMEN) et les organisations internationales (UNESCO, IPE, Banque Mondiale, ADEA, OCDE, etc.) affirment tous l'impact significatif de la qualité de la gestion sur la réussite scolaire.

Par exemple, à la suite des Assises francophones de la gestion scolaire, la CONFEMEN a proposé, dans son Mémoire et plan d'action sur la gestion scolaire, plusieurs stratégies en vue d'améliorer l'efficacité de la gestion des systèmes éducatifs. Pourtant, la majorité de ces stratégies n'ont pas été mises en œuvre par les Ministères qui ont signé le Mémoire (Charron, 2022). Seuls quelques projets internationaux (Master II GSE de l'Université Senghor,

* Intervenant

formations IFADEM, APPRENDRE) consacrent, en Francophonie, des ressources à la formation des gestionnaires.

Tous les intervenants conviennent de la nécessité de la formation des managers éducatifs. Mais peu de formations initiales ou continues sont offertes par les ministères nationaux (Charron, 2023). Les programmes universitaires dans ce domaine sont rares en Afrique francophone (CAMES, 2024 et CINEEF, 2024).

- Le domaine le plus souvent négligé en matière de politique éducative est sans doute la sélection et la formation des responsables éducatifs au niveau de l'école et du district, ceux qui sont les mieux à même de concrétiser la vision du gouvernement et de faire progresser l'acquisition des apprentissages fondamentaux. - UNESCO Né.e pour apprendre (2022)

Ce manque de formation des gestionnaires se poursuit le domaine des nouvelles technologies.

Notre recherche visait les objectifs suivants :

- Évaluer la formation des gestionnaires dans le domaine du numérique.
- Vérifier la disponibilité des outils numériques.
- Identifier les outils numériques utilisés dans la gestion des services éducatifs.
- Lister les besoins de formation des gestionnaires dans le domaine du numérique.

Un sondage a été transmis aux membres du réseau ÉduGestion, dont les membres, présents dans une quinzaine de pays d'Afrique francophone, sont, en majorité des alumni du Master II en Gestion des systèmes éducatifs offert à distance par l'Université Senghor. A cette clientèle s'ajoutent les managers et les éducateurs engagés dans une démarche de développement professionnel en gestion.

Les items du sondage sont fondés sur un profil de compétence des gestionnaires développé en Afrique centrale pour les directeurs et chefs d'établissement scolaire, sous mandat de l'Organisation internationale de la Francophonie et de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN)

Plus de 115 répondants ont renseigné, sur GoogleForms, un sondage qui les invitait à identifier les outils numériques qu'ils utilisent dans leurs activités de gestion, la fréquence d'utilisation de ces outils, leur impact sur la qualité de la gestion, etc.

La grande majorité des répondants ont affirmé que la formation qu'ils ont reçue concernant l'utilisation des outils numériques en gestion est inexistante (64%) ou insuffisante (36%). Aucun répondant n'a estimé qu'il avait reçu une formation suffisante à ce sujet.

Puisque la majorité des répondants à notre sondage sont des alumni du Master II en Gestion des systèmes éducatifs de l'Université Senghor, ils ont reçu une formation à l'utilisation de plusieurs outils numériques. Si notre clientèle n'avait pas reçu cette formation à distance, les résultats auraient sans doute réduit l'impact du numérique sur leurs pratiques de gestion.

En résumé, les répondants ont témoigné d'un impact important du numérique sur l'efficacité de leur gestion, même si une formation adéquate et les outils nécessaires ne sont pas toujours fournis.

Quel est l'impact de l'utilisation du numérique sur l'efficacité de votre gestion ?

4 - Très important 60%

3 - Important 30%

2 - Peu important 9%

1 - Pas important 1%

Le numérique produit un impact sur de nombreux domaines de gestion.

Dans quel domaine de gestion les outils informatiques ont-ils un impact significatif sur l'efficacité de votre gestion ?

Gestion pédagogique 82%

Gestion des résultats scolaires 79%

Gestion des personnels 68%

Rédaction de texte 68%

Communication 64%

Gestion financière 54%

Gestion matérielle 47%

Gestion de la clientèle 27%

Les outils numériques utilisés le plus fréquemment sont des logiciels comme le traitement de texte et le tableur. Peu de logiciels spécialisés en gestion sont signalés.

Fréquence d'utilisation des outils numériques communs :

Téléphone mobile 70%

WhatsApp 69%

Traitement de texte 62%

Outils de recherche en ligne 61%

Tableur 52%

Courriel 52%

Site internet dédié 42%

Importance de l'utilisation du numérique

Gestion des résultats scolaires 64%

Rédaction administrative 63%

Gestion pédagogique 61%

Communication avec les autorités 61%

Gestion des personnels 58%

Gestion financière 53%

Communication avec les parents 47%

Gestion matérielle 46% Gestion de la clientèle 45%

Outils numériques fournis

En moyenne, 28% des répondants affirment qu'ils reçoivent, de leur système éducatifs, les matériels et logiciels numériques nécessaires pour gérer leur établissement ou leur service.

Votre système éducatif vous fournit-il les outils numériques nécessaires pour gérer votre école ou votre établissement ?

3 – Tous les outils 23%

2 – La plupart des outils 25%

1 – Quelques outils 22%

0 – Aucun outil 30%

Les besoins de formation concernant l'utilisation des outils numériques sont disparates, avec une prédominance dans la formation à l'utilisation du tableur, des bases de données et des données.

Dans le contexte particulier qui est celui des répondants, le numérique a un impact manifeste sur leurs pratiques de gestion, malgré que la formation et les outils (matériels et logiciels) ne soient pas suffisamment fournis par les systèmes éducatifs.

Les résultats auraient certainement été différents si les répondants ne faisaient pas partie d'un réseau de gestionnaires déjà impliqués dans leur développement professionnel, incluant la maîtrise des outils numériques.

Perspectives

- Reconduire le sondage auprès de gestionnaires qui n'ont pas reçu une formation universitaire.
- Offrir, dans notre réseau professionnel, des formations à l'utilisation du numérique en gestion.

Mots-Clés : formation, gestionnaires, gestion des systèmes éducatifs, numérique, directeurs, management

Références bibliographiques

- Banque Mondiale. (2017). The principal makes the difference. <https://blogs.worldbank.org/en/education/princip-makes-difference>

- CAMES. (2024). Répertoire des diplômes Africains reconnus par le CAMES. https://www.lecames.org/diplome_c
- Charron, R. (2008). La contribution du chef d'établissement à l'amélioration de l'éducation post-primaire en Afrique. Biennale de l'Éducation, Maputo, Mozambique: Association pour le développement de l'Éducation en Afrique (ADEA). Consulté le 22 août 2023, sur <https://www.academia.edu/6344>
- Charron, R. (2022). Réinventer la gestion de l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne. Symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation, Addis Ababa, Éthiopie: GPE-KIX.
- Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN). (2008). Mémoire et cadre d'action sur la gestion scolaire. https://www.confemen.org/wpcontent/uploads/2022/07/acte_52session.pdf
- ILPE. (2022). Ce n'est pas moi, c'est le système : Cadre pour l'analyse des capacités de planification et de gestion. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382125_fre/PDF/382125fre.pdf.multi
- Pont, Nusche, D., & Moorman, H. (2008). Améliorer la direction des établissements scolaires : Volume 1 : Politiques et pratiques – OCDE. <https://www.oecd.org/fr/education/scolaire/44374906.pdf>
- RACESE. Cartographie des universités et universités africaines. <https://www.youtube.com/watch?v=2GdlkZJIX>
- UNESCO. (2022). Né.e pour apprendre. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384765>. Consulté le 28 mars 2024.

Modèles d'éducation environnementale basée sur le numérique dans un contexte de conservation de la biosphère au Nord Bénin : Cas de iNaturalist

Brice Bio Bone ^{*+1}, Mohamed Nasser Baco ^{*1}, Olivier Kévin Koussouwin ²

¹Laboratoire Société-Environnement – Bénin

²Réserve de Biosphère Transfrontalière W-Arly-Pendjari – Bénin

La durabilité des ressources naturelles est au cœur des préoccupations environnementales et scientifiques actuelles. L'éducation environnementale basée sur le numérique se présente comme l'une des stratégies innovantes de conservation des réserves de biosphère. Elle

* Intervenant

[†] Auteur correspondant: bricebiobone@gmail.com

contribue à renforcer la participation des communautés, des citoyens et des entreprises dans les efforts de conservation. Quels sont les déterminants horizontaux et verticaux de l'éducation environnementale basée sur le numérique pour la conservation des réserves de biosphère. Pour ce faire, une étude de cas autour de l'utilisation de l'application iNaturalist dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réserve de Biosphère Transfrontalière (RBT-WAP/ Bénin-Niger-Burkina Faso) a été réalisée. iNaturalist est une application pour observer la Biodiversité. Il permet à des milliers d'utilisateurs inscrits, d'identifier la flore et la faune dans leur environnement en prenant la photo d'une espèce dans la nature grâce à l'application téléchargée sur son smartphone, et en permettant à l'IA de comparer cette photo avec sa base de données et suggérer une espèce. Les données ont été collectées sur les acteurs pris en compte, les stratégies utilisées pour la prise des photos, les facteurs déterminants de l'approche, les limites et les leçons apprises, etc. Les résultats obtenus ont permis de proposer une typologie des acteurs impliqués dans l'approche, les déterminants verticaux et horizontaux à prendre en compte, les options stratégiques, les limites et leçons du modèle. Les résultats ont également permis de comprendre que les approches éducatives basées sur le numérique se relèvent comme des modèles multifonctionnels, participatifs et transgénérationnels. Les perspectives de recherche considèreront l'analyse de l'effet de ces modèles dans la conservation et la gestion durable de la biosphère.

Mots-Clés : Education environnementale, iNaturalist, conservation, Réserve de biosphère, Nord Bénin

Conception d'une démarche méthodologique pour l'analyse de l'activité de gestion d'établissement scolaire au Maroc pour les fins de développement de formation adaptée : L'usage des traces vidéo d'activité

Insaf Al-Chikh ^{*†1}, Judicaël Alladatin^{‡2}, Lionel Roche ³

¹ Université de Genève = University of Geneva – Suisse

² Institut universitaire de formation des cadres – Éthiopie

³ Université du Québec à Montréal = University of Québec in Montréal – Canada

Cet article s'inscrit dans le cadre d'une recherche portant sur l'analyse de l'activité de gestion d'établissements primaires au Maroc. Notre article propose ici une revue de la littérature scientifique, en vue de concevoir une démarche méthodologique adéquate basée sur des traces vidéo, et en exposer les avantages, les possibilités et les usages pour effectivement documenter l'activité réelle des directions d'établissement au Maroc. Une revue de la littérature a été alors réalisée sur les bases de données Open Editions Journals, Cairn, ERIC et Learntechlib. 17 articles de recherche entre 2010 et 2022 ont été retenus, utilisant la vidéo dans l'analyse de l'activité dans une perspective de formation, notamment avec des enseignants, seulement deux de ces recherches ont été faites avec des directeurs d'école. Dans une perspective empirique, notre démarche propose de recourir à l'enregistrement de vidéos de situations de travail réel de gestion d'établissement scolaire. Les situations de travail que nous proposons d'enregistrer concernent notamment une série de quatre rencontres significatives que les chefs d'établissement marocains sont censés tenir au cours de l'année scolaire, où ils organisent et gèrent les questions didactiques, pédagogiques, financières et matérielles. Des séquences vidéo seront ensuite retenues et visionnées par chaque bénéficiaire de l'intervention pour servir ainsi de support aux verbalisations des chefs d'établissement en vue de faciliter la compréhension du déroulement de leur activité et d'accéder à leur conscience préreflexive.

* Intervenant

† Auteur correspondant: insaf.al-chikh@etu.unige.ch

‡ Auteur correspondant: judicael.alladatin.1@ulaval.ca

Mots-Clés : Vidéo, analyse de l'activité, vidéo, formation, entretien d'auto, confrontation, Chef d'établissement.

Références bibliographiques

- LEBLANC Serge, SEVE Carole, (2012), Vidéo-formation et construction de l'expérience professionnelle. Recherche et formation, 70, 47-60. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.1842> POIZAT
- Germain, DURAND Marc, (2015). Analyse de l'activité humaine et éducation des adultes : Faits et valeurs dans un programme de recherche finalisé. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, 190, 51-62. <https://doi.org/10.4000/rfp.4698>

Etude analytique sur la formation à distance dans la pratique scolaire et universitaire.

Yacouba Sanogo *¹

¹ INUFOCAD – Mali

Généralement, nous sommes habitués à communiquer en face de l'apprenant au même lieu et au même moment. En plus de cette forme d'enseignement, il existe l'enseignement à distance. Si l'on a l'habitude de former les élèves en face, ici, il s'agit plutôt d'une interaction à travers les outils informatiques pour assurer ladite formation. La maîtrise desdits outils est nécessaire pour toute personne, donnant ou recevant un tel cours. Cette pratique existe depuis longtemps au Mali, mais elle a été perçue comme une innovation durant la pandémie du COVID-19, obligeant les écoles et les universités à explorer de nouvelles méthodes d'enseignement pendant les moments de confinement.

L'objectif de cet article est de faire une analyse critique du cours de France Lafleur sur la formation à distance dans un contexte où la pratique de la classe en présentiel devient de plus en plus problématique.

Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté l'approche qualitative en nous focalisant sur le cours de France Lafleur et sur notre propre expérience de la formation à distance. Les résultats

* Intervenant

montrent que malgré la pertinence de l'innovation tel qu'indiqué par Lafleur, il s'avère qu'elle rencontre d'énormes obstacles dans les pays où les TIC ne sont pas assez vulgarisés.

Mots-Clés : Mots clés : Formation à distance, innovation, enseignement, éducation, pandémie.

Adoption effective du télé-enseignement en classe de FLE et efficacité interne de l'enseignement secondaire général au Cameroun

Marguerite Beyala Owono *¹

¹ Université de Yaoundé 1 – Cameroun

Le télé-enseignement représente un mode d'enseignement/apprentissage destiné à diffuser des cours en format virtuel. Face à l'évolution rapide du numérique dans le monde contemporain et aux diverses perturbations qui affectent parfois le système éducatif, cette étude intitulée "L'adoption effective du télé-enseignement en classe de FLE et son impact sur l'efficacité interne de l'enseignement secondaire général au Cameroun" s'intéresse à la problématique de l'efficacité interne dans l'enseignement secondaire général au Cameroun. Menée au Lycée Bilingue d'Ekounou à Yaoundé, cette recherche s'est appuyée sur un échantillon composé de 10 enseignants de français langue étrangère (FLE) et de 50 élèves en classe de Upper Six. Il a été observé que de nombreux élèves en classe de FLE souffrent d'un manque de motivation. Il apparaît ainsi nécessaire de repenser les approches pédagogiques en vigueur dans les classes anglophones, et plus particulièrement en Upper Six.

L'objectif de cette étude était de démontrer l'existence d'un lien significatif entre l'adoption effective du télé-enseignement en classe de FLE et l'efficacité interne de l'enseignement secondaire général au Cameroun. L'hypothèse générale postulait un lien significatif entre ces deux variables. La méthode de sondage a été utilisée pour le recueil des données, et le questionnaire a permis de collecter les informations nécessaires dans le cadre de cette étude quantitative et corrélationnelle. L'opérationnalisation de l'hypothèse générale a conduit à la formulation de cinq hypothèses de recherche. Les données ont été analysées en utilisant la méthode de corrélation de Pearson. Les résultats ont confirmé l'existence d'un lien significatif

* Intervenant

entre l'adoption effective du télé-enseignement en classe de FLE et l'efficacité interne de l'enseignement secondaire général au Cameroun.

Mots-Clés : Télé, enseignement, adoption, efficacité interne, environnement techno pédagogique

La Formation Continue du personnel administratif en Administration Scolaire : Un Impératif pour l'Optimisation des Services Éducatifs

Bi Tah De Sales Djieh **1

¹CY Cergy Paris Université – Ok – France

Chaque année des enseignants sont assignés à des postes de personnel administratif en administration scolaire soit sur demande soit par nécessité de service. Malheureusement dans l'occupation de ces postes en administration scolaire ils ne bénéficient pas de formation pour se perfectionner.

L'article aborde le problème critique du manque de formation des enseignants affectés à des postes dans les administrations scolaires en tant que personnel administratif. Pourtant enlevé dans les salles de classes même s'ils possèdent certaines compétences de base dans leur nouvelle tâche, ils manquent de compétences nécessaires adéquates qui engendrent des conséquences dévastatrices.

Celles-ci se font sentir au niveau de la dégradation de la qualité des services en administration scolaire tout en provoquant la démotivation de certains travailleurs.

Les données ont été recueillies à partir d'une enquête menée auprès de 10 enseignants de 2 Inspections préscolaires et primaires et de 5 enseignants dans 2 lycées de côte d'ivoire recrutés en tant que personnel administratif. Ils nous ont fait ressortir qu'en absence de formation continue appropriée, le personnel administratif se retrouve souvent démuni face aux tâches administratives, ce qui entraîne des retards dans la prise de décision, une mauvaise coordination et une détérioration du climat en administration scolaire et des charges

* Intervenant

[†]bitahdhiehd@gmail.com

supplémentaires de travail. De plus, il identifie les défis spécifiques auxquels le personnel administratif est confronté en l'absence de formation adéquate, notamment le manque de compétences techniques et la difficulté à s'adapter aux changements technologiques qui occasionnera une perte de confiance dans le système éducatif.

Pour remédier à cette lacune dans le développement professionnel du personnel administratif, il serait primordial de mettre en place des programmes de formation continue adaptés. Ces programmes devraient être conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service au sein de l'administration scolaire. Il faudra aussi intégrer des approches pédagogiques innovantes et fournir un soutien individualisé, ces programmes peuvent aider le personnel administratif à acquérir les compétences techniques nécessaires et à s'adapter aux évolutions technologiques. De plus, un suivi rigoureux des résultats permettra d'évaluer l'efficacité des formations et d'apporter les ajustements nécessaires pour garantir la pertinence et la qualité des programmes proposés qui permettra d'avoir certainement un personnel administratif résilient.

En renforçant les compétences et les connaissances du personnel administratif en administration scolaire, ces programmes contribueront à améliorer l'efficacité des administrations scolaires, à motiver le personnel et à garantir une meilleure qualité de l'éducation dans toutes les administrations scolaires.

Mots-Clés : Administration scolaire, personnel administratif, résilient, qualité des services, efficacité des services, impact.

Références bibliographiques

- Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2001). Investigating school leadership practice: A distributed perspective. *Educational Researcher*, 30(3), 23-28. <https://www.researchgate.net/publication/246>
- Larochelle-Audet, J., Borri-Anadon, C., & McAndrew, M. (2013). Portrait de la formation à l'enseignement au Québec. https://ofde.uqam.ca/wpcontent/uploads/2019/10/portrait_formation2013_vFinale.pdf
- Perrenoud, P. (1996). Formation continue et développement de compétences professionnelles. *L'Éducateur*. http://foad.ugb.sn/pluginfile.php/41212/mod_resource/content/1/GRH3c_developp
- Actes des séminaires des 8, 9 et 11 janvier 2018 à l'Université d'Abomey Calavi (UAC – Campus d'Abomey-Calavi), à l'École Normale Supérieure (ENS) et à l'École Normale d'Instituteurs (ENI) de Porto-Novo.

<https://gree.uqam.ca/upload/images/ouvrages/Acte%20des%20S%C3%A9minaires%20sur%20le>

- Laurent, B. (1973). Le rôle d'un service du personnel dans une administration scolaire plus humaine. *Relations Industrielles / Industrial Relations*, 28(4), 720-735. <https://www.erudit.org/en/journals/ri/1973-v28-n4-ri2824/028444ar.pdf>
- Lafortune, L., & Deaudelin, C. (2001). La formation continue : De la réflexion à l'action. *Journal of Educational Research*. <https://muse.jhu.edu/pub/228/monograph/book/20302>
- Gérald, C. (2014). La formation des enseignants : enjeux et défis pour les académies. *Administration & Éducation*, 144, 73-78. <https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2014-4-page-73.htm?contenu=article>

Institutionnalisation des alternatives éducatives au Bénin : Pertinence, opportunités et moyens pour y arriver

Abdel-Aziz Boukary *¹, **Judicaël Alladatin** *^{†2}

¹ LIREG – Bénin

² LIREG – Haïti

L'éducation est un droit fondamental et universel, un secteur vital, une priorité internationale et nationale consacrée par les dispositions de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 et clairement réaffirmée dans les politiques nationales et stratégies de développement puis par l'adoption du cadre de l'éducation 2030. Malheureusement, notre système éducatif continue de faire des laissés-pour-compte. En effet, en dépit de toutes les interventions à divers niveaux, plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont exclus de notre système éducatif et sont privés de ce droit fondamental.

Si rien n'est fait pour prendre en charge cet important nombre d'enfants qui ne cesse de croître, l'atteinte des ODD restera toujours un mirage et la réalisation de l'EQPT sera un idéal qui ne sera jamais atteint. Mieux, la paix, la prospérité et le bon fonctionnement de nos sociétés, déjà déstabilisés par l'insécurité, s'aggraveront davantage.

Face à cet état de choses, les ONG, OING et partenaires à divers niveaux s'échinent pour la récupération de ces enfants à travers des initiatives diverses d'alternatives éducatives. Ces

* Intervenant

† Auteur correspondant: judicael.alladatin.1@ulaval.ca

initiatives ont pour vocation d'offrir aux apprenants l'opportunité d'acquérir des connaissances instrumentales (lire, écrire et compter), des capacités de raisonnement, des savoir-faire et des valeurs utiles pour participer activement au développement de leurs pays. En outre, ces initiatives bénéficient d'un engagement communautaire important. Elles sont principalement soutenues aux plans technique et financier par les partenaires extérieurs à travers des interventions dont la durée est déterminée et relativement courte. Ainsi, le retrait de ceux-ci coïncide généralement avec l'arrêt des programmes puisque les acteurs nationaux (Etat central et collectivités territoriales) n'assurent plus la continuité du service. Malheureusement, les politiques publiques nationales ne capitalisent pas sur ce dispositif en vue de sa mise à l'échelle.

Pourtant ces initiatives ont montré leurs potentialités et capacités à assurer :

- l'accès à une éducation de base ;
- le raccrochage scolaire ;
- l'égalité des chances ;
- la mobilité sociale.

Nos politiques publiques ont donc le devoir d'institutionnaliser ce dispositif afin d'assurer à tous les enfants, une éducation de base de qualité.

Mots-Clés : alternatives éducatives, égalité des chances, éducation de base, raccrochage scolaire, mobilité sociale.

Analyse critique de l'influence des smartphones sur les apprentissages chez les apprenants du post-primaire et secondaire dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso

Ali Toe ^{**1}

¹ Université Norbert ZONGO- LABORATOIRE DE PSYCHOPÉDAGOGIE, ANDRAGOGIE, MESURE ET ÉVALUATION ET POLITIQUES ÉDUCATIVES (LAPAME) – Burkina Faso

* Intervenant

† Auteur correspondant: toeali5@gmail.com

Le Burkina Faso à l'instar des autres pays du monde est entré de plein pied dans l'ère du numérique. Tous les secteurs sont profondément investis par les outils numériques. Les statistiques relèvent une forte pénétration des smartphones au Burkina Faso ces dernières années soit 101,5% de taux de pénétration mobile en 2023 selon BURKINA FASO DIGITAL REPORT. Au niveau scolaire la présence des smartphones est accueillie favorablement par bon nombre d'utilisateurs et même encouragée par certains chercheurs d'obédience technophile notamment Tardif (1998), Thabouret (2021), Tibiri (2015), Kiyindou (2010) etc. Cependant les technophobes tels que Lietart (2016) mettent en avant sa capacité de forte nuisance sur le plan éthique aux apprentissages. On est alors confronté à une dualité de l'influence des smartphones sur les apprentissages. Toute chose qui nous met dans une situation perplexe quant à l'influence réelle des smartphones sur les apprentissages. La nature des apprenants caractérisée par l'âge adolescent au post-primaire est aussi un facteur déterminant. Une période trouble de croissance et de fragilité humaine, et le trop grand libertinage offert par les textes internationaux et nationaux qui encadrent l'enfance rendent problématique la détention des smartphones. Cela nous pousse à chercher à nous éclairer sur la question, quelle est l'influence des Smartphones sur les apprentissages chez les apprenants du post-primaire ? Cette recherche s'attarde à relever la valeur ajoutée du smartphone aux apprentissages d'une part et aussi son influence négative sur les apprentissages et sur l'apprenant lui-même. Après une revue autour de cette problématique, nous avons adopté comme théorie l'approche sociomatérialiste fondée sur le modèle " Expansive Learning ", d'Engeström (2001), le modèle Big6™ Skills développé par Eisenberg et Berkowitz, (1990) du traitement de l'information et celui des "affordances technologiques" de James Gibson, (1977). La méthodologie de notre recherche est une approche mixte des données à la fois qualitatives et quantitatives appuyée d'un champ expérimental. Le champ de l'étude est le territoire du Burkina Faso et prend en compte 6 régions. La population est les apprenants et l'échantillon de l'étude est un choix aléatoire et représentatif de 1062 concernés, qui se décompose en 22 agents de la vie scolaire 110 enseignants et 930 apprenants issus des 6 régions du pays.

Les outils de collecte de données sont essentiellement la grille d'observation, le questionnaire, l'analyse documentaire, des entretiens focus group et semi-directifs. Le tout suivi d'un champ expérimental sur un échantillon de 28 élèves.

Les résultats font ressortir un usage peu profitable des smartphones aux apprentissages chez les apprenants du post-primaire. Seuls les apprenants accompagnés et sensibilisés en la

matière en font un bon usage avec une plus-value aux apprentissages. Au plan comportemental, les smartphones ont une influence négative sur le comportement des apprenants et créent une dépendance chez certains. Nous suggérons une bonne sensibilisation des apprenants afin de tirer profit des attributs de ces outils numériques dans le cadre des apprentissages scolaires.

Mots-Clés : smartphone, apprentissage, adolescence, influence, comportement

Références bibliographiques

- AGOSTINELLI Serge 2008, Le rôle de communication numérique dans la construction d'une image durable et éthique: le littoral. EUTIC, Univers ida de Nova de Lisboa. Coordination C.Correia et I. Tomé
- A.L.B. plus d'éthique dans les STIC. Technique de l'ingénieur (en ligne). Janvier 2010. http://www.techniques-ingenieur.fractualite/informatique-electronique-telecomtematique_193/plus-d-ethique-dans-les -stic -article-6579
- BLANDIN Bernard 2011, L'e-learning, in P. Carré & P. Gaspar (Traité des sciences et des techniques de formation). Paris, Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.2011010445>
- BOUFEJLJA Sarah 2012, L'éthique et les TIC : pour une nouvelle approche comportementale télécom Bretagne.
- BURKINA FASO/Assemblée Nationale. (2007). Loi d'orientation de l'éducation, Pub. L. No. No.013-2007/AN
- CORTESI Franco 2006/7, Cours d'éthique de l'éducation et de la formation. UCL, FOPA.
- Kabore, D. S. P. (2021) L'intégration pédagogique des TIC dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso: accessibilité, usages et appropriation par les étudiants (Doctoral dissertation, Université de Strasbourg; Université Norbert ZONGO)
- Kiyindou, A., (2011), Réseaux socionumériques et solidarité. Hermès, La Revue, 59, 117-122. <https://doi.org/10.3917/herm.059.0117>
- Kiyindou Alain (2007), De la fracture numérique à la fracture cognitive : pour une nouvelle approche de la société de l'information ; Paris Eyrolles.
- Lamine Sarr , 2015 Éthique des technologies et systèmes d'information : usages individuels, positionnement moral des organisations et changements sociotechniques : cas du livre numérique. Ethique. Université Sorbonne Paris Cité, 2015. Français. ffNNT : 2015USPCB216ff. fftel-01915246
- LIETART Armand 2015, Les TICE et l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur : comment et pourquoi les modes de l'interaction humaine évoluent-ils dans les systèmes d'information pédagogique ?
- MENAPLN, 2009 , « l'âge d'admission des apprenants au primaire et au post-primaire [Décret 2009-228 portant fixation des âges d'entrée.pdf](#), consulté le 23/03/2024

Préoccupations éthiques vis-à-vis des progrès du numérique et de l'IA dans l'éducation : Vie privée, transparence et équité sous surveillance.

Nihal Lamdaghri *1, Youssef Nait Belaid *2

¹ Université Mohammed V de Rabat – Maroc

² Université Mohammed V de Rabat – Maroc

L'intégration des outils numériques et de l'intelligence artificielle (IA) dans l'éducation ouvre une panoplie de possibilités, mais elle met également en exergue d'importants dilemmes éthiques. Cet article se penche sur trois domaines critiques sous forme d'une revue de littérature : la protection de la vie privée, la transparence et l'équité. L'article met en lumière ces trois domaines à travers une étude théorique qui a permis de relever plusieurs dilemmes et enjeux auxquels le monde de l'éducation fait face : la vaste collecte et l'utilisation des données relatives aux étudiants et aux professeurs soulèvent des préoccupations en matière de protection de la vie privée, car elles pourraient être utilisées à mauvais escient à des fins de publicité ciblée ou de profilage (Bennett et al ; 2020). Cela nécessite des mesures de sécurité solides afin d'éviter les abus potentiels tout en préservant la vie privée (Smith, 2021). Des mesures robustes et sécuritaires des données sont essentielles pour garantir un traitement responsable et éthique des données (Ayoub et al ; 2021). En outre, l'opacité des systèmes d'IA exige la transparence. Les étudiants et les professeurs méritent de comprendre le fonctionnement interne de ces systèmes et les données qu'ils exploitent. Cela favorise la responsabilisation des développeurs et des utilisateurs (Dignum ; 2020). Enfin, le potentiel des outils numériques et de l'IA à exacerber les inégalités éducatives existantes requiert une attention particulière. Nous devons nous efforcer d'assurer un accès équitable à ces technologies et veiller à ce qu'elles ne deviennent pas des instruments de discrimination pour les étudiants (Ferrari ; 2020). Cet article revient sur les progrès du numérique et de l'IA qui sont extrêmement prometteurs pour l'éducation, mais il s'avère absolument nécessaire de donner la priorité aux considérations éthiques - en particulier en ce qui concerne la vie privée, la transparence et l'équité. Afin de garantir une utilisation responsable et éthique de ces technologies, cet article a pu relever quelques solutions. En ce qui concerne la vie privée, le consentement éclairé, l'anonymisation

* Intervenant

des données, la minimisation des données et la sécurité des données sont des mesures essentielles. La transparence exige de rendre les algorithmes explicables, de soumettre les systèmes d'IA à des audits et des évaluations éthiques, et d'informer les étudiants et les enseignants sur le fonctionnement de ces technologies. Enfin, pour garantir l'équité, il est nécessaire d'assurer un accès équitable aux outils numériques et d'IA, de lutter contre les biais algorithmiques et de développer des technologies inclusives.

Mots-Clés : Education, Éthique, Confidentialité, Intelligence artificielle, Transparence.

Références bibliographiques

- Ayoub, A., & Bahous, J. (2021). Intelligence artificielle dans l'éducation : Considérations éthiques. *Revue internationale des technologies éducatives*, 12(4), 139-153.
- Bennett, S., & Chorley, M. (2020). Vie privée et intelligence artificielle dans l'éducation : Une revue de la littérature. *Ethique et technologies de l'information*, 22(4), 323-338.
- Dignum, V. (2020). Considérations éthiques relatives à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. *Revue européenne de l'éducation*, 55(2), 212-224.
- Ferrari, A. (2020). Intelligence artificielle et éducation : Vers un nouveau cadre éthique. *Journal of Educational Technology & Society*, 23(4), 143-155.

Education au Niger : adaptation ou inefficacité

Hadja Aboubacar *¹

¹UNIFOCAD – Niger

L'objectif de cet article est de chercher les insuffisances du modèle d'apprentissage actuel au Niger et de proposer un autre plus efficace intégrant l'ère du numérique. Pour mener à bien cette recherche, il est nécessaire de comprendre les différentes théories d'apprentissages développées par les penseurs ainsi que les différents paradigmes exploités (spiritualistes, personalistes, psycho cognitives, technologiques, sociocognitives, sociales et académiques). La qualité des apprentissages reste un défi pour nos systèmes éducatifs en Afrique comme dans d'autres continents du monde. De ce fait, l'acte d'éduquer doit être minutieusement réfléchi, afin de faire le bon choix du modèle d'apprentissage. Un modèle qui intègre les réalités et l'environnement de l'enfant. Cet environnement est marqué de nos jours par l'utilisation

* Intervenant

abusives des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au Niger, le programme sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF) est axé sur la qualité de l'enseignement, pourtant les taux de réussite aux examens du BEPC et du BAC ne sont pas satisfaisants. Alors on peut se demander si cela est lié à la faiblesse du modèle ou à sa mauvaise mise en œuvre.

Pour réaliser cette recherche, nous avons choisi la méthode qualitative. Les données sont collectées auprès d'un échantillon de 32 conseillers pédagogiques et de 32 inspecteurs soit trois par régions pour chaque catégorie. Les entretiens semi directifs étaient privilégiés. Les résultats de l'analyse catégorielle des données qualitatives nous ont montré que certains enseignants ne maîtrisent pas leur rôle de guide dans l'enseignement et se laissent emprisonner dans des documents anciens qui sont parfois dépassés ou non-conformes au programme d'enseignement révisé en général selon un cycle décennal. En plus, l'interaction maître-élèves disparaît parfois et les enseignants n'utilisent pas le socioconstructivisme dans leurs activités d'enseignement apprentissage.

Pour améliorer la qualité de l'enseignement/apprentissage en Afrique subsaharienne en général et au Niger en particulier, le modèle d'apprentissage doit être repensé. Il est alors nécessaire de mettre en place un modèle alternatif intégrant les TIC.

Mots-Clés : behaviorisme, cognitivisme, modèle alternatif, modèle d'apprentissage, paradigmes, socioconstructivisme, théories d'apprentissage.

Liste des auteurs

AL-CHIKH, Insaf	GADO, Zaénab Titilola
ALLADATIN, Judicaël	HADJA, Aboubacar
ALLE, Gile Essè	HAROUN, Zineb
ANAGO, Alihonou Hubert	KOUSSOUWIN, Olivier Kévin
ANAGO, Didier	LAFLEUR, France
BA, Ahmadou	LAMDAGHRI, Nihal
BELHA, Laila	MANDERSCHEID, Jean-Claude
BENALI, Mourad	MEDOUGA MBALA, Félicité Victorine
BEYALA OWONO, Marguerite	MOT MASSOUSSI, Hervé Cyrille
BIO BONE, Brice	MOUSSAVOU, Raymonde
BOUANANI, Mostafa	MUFTISADA, Khaoula
BOUKARY, Abdel-Aziz	NAIT BELAID, Youssef
CHARRON, Richard	BACO, Mohamed Nasser
COILHAC, Thierry	NIANG, Djiby
CUKO, Kostanca	ROCHE, Lionel
DIAKHATE, Maïmouna	SALLAKI, Amal
DJIEH, Bi tah de sales	SAMB, Cheikh
DORÉ, Pier-Alexandre	SANOGO, Yacouba
FERREIRA-MEYERS, Karen	TAHESSE, Houda
FOURNIER, Christophe	TOE, Ali